

Metodoloogiline ülevaade perede platvormistuva elumaailma uurimisest

Signe Opermann, Veronika Kalmus, Maris Männiste, Andra Siibak, Kaidi Meus, Kristinn Hegna, Oana Benga, Ola Erstad, Moises Esteban-Guitart, Bogumiła Mateja-Jaworska, Raquel Miño-Puigcercós ja Sonia Livingstone

Teadusprojekti „Pereelu platvormiseerumine: digitaalsed muutused perekondade igapäevaelus eri põlvkondade lõikes“ (PlatFAMs) Tartu Ülikooli uurimisrühm jõudis 2024. aastal lõpule andmekogumise mõlema etapiga. Kui esimese etapi jooksul (novembrist 2023 kuni maini 2024) keskendusime Eestis ja partnerriikides (Norras, Rumeenias, Hispaanias, Ühendkuningriigis ja Poolas) kolme põlvkonna esindajate individuaalsele intervjuerimisele, siis teises etapis (detsember 2024) kohtusime väiksema arvuga uuringus osalevatest peredest, kes said kokku ühiseks vestluseks ja loominguliseks tegevuseks.

Kõigi kogutud andmete analüüs aitab meil paremini mõista tänapäevaste „digitaliseerunud“ perede igapäevapraktikaid (sh suhtlemist, läheduse hoidmist, probleemide lahendamist, kogemuste ja teadmiste jagamist jne). Lühiraportis anname ülevaate uurimisprojekti kasutatud meetoditest.

Uuringu valim

Projekti alguses koostatud teemakohase teaduskirjanduse ülevaates ([Erstad jt 2024](#)) leidsime, et vähesed uuringud on korraga kaasanud kolme põlvkonna esindajaid ja veelgi vähem on selliseid uuringuid, kus oleksid esindatud kolm põlvkonda ühest ja samast perest. PlatFAMs-i projektis täidame selle uurimistühimiku. 2024. aastal kohtusime 6 riigis 104 (laiendatud) perekonnaga, mille liikmetest intervjuerisime ühtekokku 109 last ja noort, 104 ema või isa ning 100 vanaema või vanaisa.

Võimalikult mitmekesise, tänapäevast ühiskonda peegeldava valimi moodustamise püüdlus – et esindatud oleksid erinevat tüüpi pered ning soo-, haridus- ja rahvusrühmad – õnnestus osaliselt. Näiteks liitus uuringuga vanaemadest tunduvalt vähem vanaisasid (Eestist osales 2 vanaisa ja 5 isa). Rahvusvahelise uuringu noorim osaleja oli 7,5 ning vanim 84 aastat vana. Joonisel on mõned üldised näitajad Eestis osalenud perede ja inimeste kohta: vanuseline, sooline ja hariduslik jaotus ning peretüüp ja elukoht.

Eesti uuringu valim

33 osalejat 11 perest

Andmekogumise 1. etapp: individuaalintervjuud

Esimeses etapis vestlesime poolstruktureeritud intervjuude vormis igast uuringus osalevast perekonnast vähemalt ühe 8–17-aastase lapse või noore, tema ema või isa ning ühe vanavanemaga. Intervjuud olid erineva kestusega: lühemad (nt nooremate lastega) vältasid ligikaudu kolmveerand tundi, kuid pikemad vestlused (nt vanavanematega) kestsid kaks tundi või enamgi. Esmalt kaardistasime platvormid ja rakendused, mida meie uuringus osalejad kasutavad (sh mida kasutasid kunagi varem, kuid millest nad olid loobunud, ning mida nad kavatsevad tulevikus edasi kasutada või kasutama hakata) ning millised on seejuures nende kogemused ja arvamused. Intervjuu koosnes 9 peamisest temast, mille all oli arvukalt alaküsimusi. Need hõlmasid omavahelist koostööd, suhteid, hoolimist, kokkuleppeid ja reegleid. Intervjuude lõpuosas palusime osalejatel kujutada ette platvormide rolli tulevikus, seda nii oma perekonna kui ühiskonna jaoks laiemalt.

Vestluse stimuleerimiseks kasutasime laialt levinud digiplatvormide ja rakenduste logode sorteerimise ja subjektiivselt tajutud ajalisele teljele paigutamise ülesannet. Fotol on näide intervjuust ühe Eestist pärit vanavanemaga.

Foto autor: Veronika Kalmus

Andmekogumise 2. etapp: rühmaintervjuud ja aktiivmeetodid

Teises etapis võtsime kahe perekonnaga uuesti ühendust, et nad peresiseseks vestluseks kokku kutsuda. Mõlemad vestlusringid peegeldasid perekonnale iseloomulikke suhete dünaamikat, pakkusid elavat arutelu ja üheskoos loomingulise ülesande kallal töötamise võimalust. Intervjuuks valmistumisel palusime peredel mõelda lapsepõlvemälestustele, mis seostuvad meedia ja tehnoloogia kasutamisega, ning otsida mõni ese või jäädvustus meediavahendist, millel oli nende kunagises kodus oluline roll. Ühes peres otsis vanaema välja kümnendite tagused telegrammid, teises peres sai intervjuueerija ülevaate radioaparaatidest, mida oldi aegade jooksul kasutatud. „Meedia-lapsepõlve“ raamistik tõi hästi esile erinevate põlvkondade kogemused ja mõtted, mis intervjuul osalejaid vastastikku inspireerisid. Seejärel pidid pered isekeskis välja pakkuma ühe „ideaalse platvormi“ idee ja märkima mõttekaardile sellise platvormi eesmärgid, võimalused, funktsioonid, aga ka kitsaskohad ja potentsiaalsed ohud. Nii sündisid uuringuperede vajadustele ja ootustele vastavad platvormid. Esialgu küll paberil.

Kummaski uuringuperes välja otsitud ammused meediavahendid: õnnitlustelegramm (isikuandmete kaitseks on osa infost kinni kaetud) ja vana radioaparaat.

Vasakpoolse foto autor: Signe Opermann; parempoolne foto: erakogu

Metodoloogilised tähelepanekud ja õppetunnid

- 1. etapis kasutatud logode sorteerimise ülesanne oli eri põlvkondade jaoks üsna lõbus, kuid võttis logode rohkuse tõttu intervjuu koguaegast pea poole, seades ülejäänud, sisulisemate ja refleksiivset arutelu sisaldavate küsimuste käsitlemise ajasurve alla. Lisaks nihutas sorteerimisülesanne intervjuu fookuse suhtluselt pereliikmetega liialt platvormide individuaalsele kasutamisele.
- Vanima põlvkonna seas kerkis kohati esile ebamugavustunne „vähese platvormikasutuse“ pärast, eriti siis, kui paljud sorteerimisülesandes ette antud platvormide logod osalejale midagi ei öelnud. Intervjuude käigus tutvustasid nad siiski mitmeid muid äppe, mida teavad ning tööks ja hobitegevuseks kasutavad. Nii said nad end mingis valdkonnas ekspordina tunda.
- 2. etapis pidi uurimisrühm põhjalikult katsetama loomingulist ülesannet ning kohandama intervjuukava osalejate jaoks arusaadavamaks ja koostööd hõlbustavaks.
- Rühmaintervjuu puhul tuli jälgida, et ka kõige noorema põlvkonna esindajad saaksid teistega võrdselt sõna ning et nende mõtted ei jääks vanemate pereliikmete jutu varju.
- Kvalitatiivse uurimise jaoks piisab kolme põlvkonna uurimiseks ka väikesest, 10+ perest koosnevast valimist, mis pakub rikkalikku materjali analüüsiks ja huvitavateks järeldusteks.

Ilmunud on uus raamat „The platformization of the family“

Projekt PlatFAMs esitles koostöös Austraalias tegutseva uuringukeskusega „Digitaalne Laps“ välja antud raamatut pereelu platvormiseerumise erinevatest tahkudest. Springeri kirjastuses ilmunud ingliskeelne raamat on [avatud juurdepääsuga](#). Kogumiku toimetajad **Julian Sefton-Green**, **Kate Mannell** ja **Ola Erstad**. Digiplatvormide rolli uurimisel ei saa mööda vaadata nende loojatest ja omanikest-äriettevõtetest. Raamatus küsivadki autorid, kuidas digiplatvormid inimeste isikliku ja pereelu lahutamatu osana on hakanud omavahelist suhtlust ja igapäevarutiini vähehaaval ümber kujundama. Põlvkondadevahelist kommunikatsiooni ning lähedussuhteid ja koosolemist võimaldavate uute lahenduste käsitlusi on autorid illustreerinud muuhulgas ka PlatFAMs-i uuringu käigus kogutud andmete ja näidetega. Tartu Ülikooli uurimisrühma liige **Andra Siibak** avaldas kogumikus koos kahe Austraalia teadlase, **Luci Pangrazio** ja **Katrin Langtoniga** peatüki „Kuidas perekond ennast loob? Vanemluse platvormiseerumine varases lapseas“.

Autorid keskenduvad peatükis paljude platvormide keskele funktsioonile – andmete kogumisele, talletamisele ja töötlemisele, mille võtab tabavalt kokku teaduskirjanduses palju kasutatud „andmestumise“ termin. Autorid analüüsivad lähemalt kahte imikute toitmisel abiks olevat äppi ja nende kasutajaid. Austraalias tehtud empiirilise uuringu tulemustele tuginevalt arutlevad autorid selle üle, mida tähendab olla „hea“ lapsevanem ning kuidas on „hea vanema“ tähendus andmestumise protsessis ja erinevate mõõdikute kasutamise kaudu muutunud. Andmestumine mõjutab nii ema- kui isarolli, aga ka põlvkondadevahelist suhtlemist ning laste kasvatamise tavad, teadmisi ja arusaamu. Peatükis arutletakse ka perekondliku narratiivi kujunemise ning enesemääramise ja teiste „sotsiaalsete raamistike“ (nt haridus- ja sotsiaalsüsteem) vaheliste suhete üle andmestumise kontekstis.

Projekti PlatFAMs tegevused 2025. aastal

2025. aastal tegeleme peamiselt andmeanalüüsi ja uuringutulemuste tutvustamisega – nii teadusartiklite, konverentsiettekannete kui populaarteaduslike väljundite vormis. Rahvusvahelised tulemused teeme kättesaadavaks ka PlatFAMs-i peakoordinaatori, Oslo Ülikooli [kodulehel](#).

Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu humanitaar- ja sotsiaalteaduste koostööprogrammi CHANSE meetmest „Transformatsioonid: sotsiaalne ja kultuuriline dünaamika digiajastul“ (CHANSE-267; SSVUH22394). Projekti koordineerivad Oslo Ülikooli hariduse osakonna ning meedia ja kommunikatsiooni osakonna teadlased (professor Ola Erstad ja professor **Kristinn Hegna**). Tartu Ülikooli uurimisrühma juhivad professor **Veronika Kalmus**.

